

PUNTO CRÍTICO

JULIO - AGOSTO 2023
NÚMERO 6

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Dirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Adrián Fernández
Flor Paz
Mariana Velázquez
Lorena Morales
Iliana Muñoz
Jill Pelto
Thijs Biersteker

Imagen de portada:
Landscape of Change, 2015
Jill Pelto

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2023
DOI 10.5281/zenodo.8110831

Nota de la editora

Históricamente, las personas hemos encontrado en el arte una forma de expresión no solo para el deleite estético, sino para comunicar emociones y sentimientos, para transmitir ideas. Desde las pinturas rupestres en el Paleolítico hasta las corrientes y estilos más modernos de las distintas disciplinas y expresiones del arte, encontramos una gran variedad de temáticas que comúnmente reflejan las cosas que, en determinado momento, son de relevancia para la sociedad. El arte se ha convertido en un medio para conectar a las personas y crear una especie de lenguaje común a través del cual nos manifestamos y con el cual buscamos alzar la voz para generar un cambio. “Cambio” una de las palabras más taquilleras de nuestros tiempos.

En este número abordamos el tema del ARTivismo. Flor Paz, consultora de Ideograma, nos introduce a este concepto que resulta de la combinación de las palabras *arte* y *activismo*. En la segunda nota, Adrián Fernández de MeCCS nos cuenta cómo la música ha jugado un papel clave como forma de activismo. Nuestra entrevistada en la sección *CO₂nversando* es Jill Pelto, quien nos cuenta sobre su trabajo como artista y científica. La sección *Sí, sí es* nos despliega una “galería” en la que Iliana Muñoz, Thijs Biersteket y Jill Pelto nos comparten sus obras y reflexiones. Cerramos este número con una lista de recomendaciones que esperamos te gusten.

CONMOVER Y MOVILIZAR: EL USO DE LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LA CAUSA MEDIOAMBIENTAL

Por **Flor Paz**

En mayo de 2023, un grupo de activistas interrumpió en la junta anual de accionistas de *Barclays Bank*, una de las compañías de servicios financieros más potente a nivel mundial. En el momento en el que su presidente destacaba los compromisos del banco para frenar la emergencia climática, participantes del grupo *Climate Choir* comenzaron a cantar al ritmo de las *Spice Girls*. A partir de una reversión de la canción *Stop Right Now* y, con tono muy pegadizo, rezaban: “*Detente ahora mismo, no más petróleo y gas. Deja de quemar combustibles fósiles y acaba con esta locura. Oye tú, quemando la Tierra... ya hemos tenido suficiente*”. En seguida, un activista con megáfono en mano manifestó: “*Barclays financia el caos climático: la gente se está muriendo en este momento. El mayor financiador de combustibles fósiles en Europa*”. El presidente interrumpió provisionalmente la reunión mientras los guardias de seguridad expulsaban a los manifestantes.

La intervención se trató de una acción coral que incluyó a otras organizaciones medioambientales. El mismo día, las protestas continuaron en las calles aledañas con una declamación satírica de la organización *Fossil Free London*, quienes interpretaron poemas de estilo shakespearianos generados por la Inteligencia Artificial: “*Ser o no ser, esa es la cuestión climática*”. En los escritos acusaron a la entidad por *estar del lado erróneo de la historia*.

A la par, los activistas de *Extinction Rebellion*, a través de un comunicado, señalaron que informes recientes de *Greenpeace* y la *Rainforest Action Network* revelaron que, desde 2016, Barclays fue el banco en Europa que más invirtió en proyectos de combustibles fósiles, proveyendo de hasta 190,000 millones de dólares de financiamiento desde el Acuerdo de París de 2015. Según el portavoz de la campaña *Money Rebellion*, Andrew Taylor, el objetivo era denunciar las acciones de *greenwashing* de la empresa. Este término fue acuñado por el activismo social para denunciar prácticas propagandísticas en la que se realiza *marketing verde* de manera engañosa para promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios.

Desde el 2019, las acciones, intervenciones y movilizaciones del activismo ambiental son cada vez más frecuentes. Sin embargo, como vemos, no se trata de las tradicionales protestas con pancartas y lemas. Los movimientos ambientales visibilizan sus demandas, reclamos y denuncias a través de la **combinación del activismo y el arte**. A continuación, analizaremos cuáles son los orígenes de este activismo político y social, qué busca visibilizar y cuáles son sus características. Después reflexionaremos sobre el concepto **ARTIVISMO** y cómo los lenguajes artísticos son especialmente eficaces y útiles para el activismo ambiental.

LA DÉCADA DE LAS PROTESTAS

La última década nos encontró con protestas simultáneas en diferentes países: oriente-occidente; norte-sur; y en distintos sistemas políticos. Especialmente, el 2019 fue el año de las protestas. En distintas calles del mundo, desde Chile hasta Hong Kong, la ciudadanía se congregaba para reclamar demandas que variaban en sus lemas y objetivos.

Estas manifestaciones, sumadas a las que se dieron durante la pandemia, cerraron un período de movilizaciones que se iniciaron con las revoluciones de la Primavera Árabe en Egipto, el 15-M en España y el movimiento *Occupy Wall Street* en Estados Unidos. Si bien cada uno de estos estallidos tuvo características diferentes y únicas, reflejaban, también, **problemas más de fondo**. Los informes de Latinobarómetro, una encuesta de opinión pública anual que involucra unas 20,000 entrevistas en 18 países de América Latina, muestran que desde el 2010 a la actualidad los niveles de apoyo a las instituciones democráticas en Latinoamérica están a la baja. Cae el apoyo a las instituciones gubernamentales, a los partidos políticos e, incluso, al régimen democrático.

A nivel global, *The Economist* destaca en sus últimos informes un deterioro progresivo en la percepción de la democracia. Esta tendencia es lo que ha motivado a que muchos analistas, como el politólogo Larry Diamond, hablen de *recesión democrática*. Y a que otros, como Anne Applebaum, autora de *Twilight of Democracy*, adviertan que el mundo democrático está *envejecido, frío y cansado*.

En este contexto, se moldeó un activismo político y social diferente al que conocíamos hasta el momento. Es un activismo de **naturaleza disruptiva**, con una **energía contagiosa y extraordinariamente movilizadora**. Las redes sociales fueron el canal que permitió a una sociedad hiperconectada manifestarse en las calles. Este activismo utiliza **el cuerpo como medio para la disidencia y la tecnología para potenciar la voz**. Combina el espacio público y las redes sociales. Además, propone un nuevo tipo de organización, en red, orgánica, descentralizada, que se aleja de la estructura jerárquica tradicional. Tiene un fuerte impacto local, pero con dimensión mundial, transnacional, en donde la creatividad y los contenidos priman por sobre cualquier otra consideración.

Este activismo también se caracteriza por el **componente joven**, especialmente, millennials (1981-1999) y centennials (1999-2005). Cada vez más, las y los jóvenes toman el protagonismo para poner en la agenda algunas de las causas políticas que más les preocupan: el cambio climático, la igualdad, las brechas de género, socioeconómicas, los derechos de los migrantes, etc. Y son ellos y ellas con sus iniciativas, manifestaciones y protestas, con la organización de movimientos en todo el mundo, los que están participando de manera activa en la vida pública. Se movilizan por causas que los conmueven, convocan e interpelan por fuera de los partidos políticos. Los lemas no están protagonizados por una organización. No hay banderas organizativas ni partidarias. El protagonismo es coral, no dirigido.

ACTIVISMO AMBIENTAL Y ARTIVISMO

Las protestas y manifestaciones sociales que han ocupado un enorme protagonismo en los últimos años son las vinculadas con el cambio climático. Desde el 2019, los colectivos ambientales se están manifestando como nunca antes. En 2020, por ejemplo, más allá de la pandemia y del confinamiento, los y las jóvenes activistas encontraron la forma de seguir manifestándose. Ese año, en Berlín, el colectivo *Fridays For Future* expuso sus pancartas frente al Parlamento en Berlín (y otros en Europa), como una nueva forma de intervenir el espacio público. Las imágenes se hicieron virales en un instante.

El calentamiento global es una realidad innegable y va de la mano del auge en la concientización climática a escala global. Según un estudio de Amnistía Internacional, la juventud es la que más discute sobre la necesidad de hacer algo para abordar el desafío ambiental.

Una encuesta a 10,000 jóvenes de 22 países revela que perciben el cambio climático como el principal problema del mundo. Según las mediciones del Eurobarómetro, casi un tercio de los europeos dice haber tomado medidas para luchar contra el cambio climático en los últimos seis meses. Y, según estudios del *Pew Research Center*, uno de cada 10 estadounidenses afirma haber participado de forma voluntaria en actividades vinculadas con este tema, de los cuales el 32% son miembros de la Generación Z (centennials). Luego de la pandemia, las y los manifestantes volvieron a las calles masivamente, pero la novedad es que el protagonismo no fue solo de las organizaciones ambientalistas. Ellos convocaron, organizaron, movilizaron. Pero en las calles se percibía una causa común que empezó a despertar conciencias e involucramiento y que va más allá de quienes vienen trabajando en la causa ambiental.

La aparición de la activista Greta Thunberg en la escena pública ha sido fundamental para **modificar el debate público respecto al cambio climático**. Su audacia, efectividad y simpleza en los mensajes logró motivar a la acción a importantes sectores de la ciudadanía en todo el mundo.

El ecologismo activista se ha hibridado también con otras causas buscando puntos de conexión como el feminismo, los movimientos antirracistas, antixenófobos o la lucha por la igualdad, por los derechos LGTBI+ y los derechos de los migrantes. Todas ellas son causas que mantienen puentes de contacto de una manera muy significativa y han formado parte de esta enorme capacidad movilizadora de las causas políticas en la última década.

Estos movimientos se nutren mutuamente **explorando un activismo con una fértil renovación de los formatos a través de los lenguajes artísticos**. En el libro *"ARTivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo"*, Antoni Gutiérrez-Rubí sostiene que estos activismos usan la plasticidad estética de las artes (escénicas, literarias, plásticas, entre otras) **para despertar, señalar, conmovir y movilizar a las personas**. De ahí, la palabra **ARTivismo (arte + activismo)** y su gran contribución a las luchas sociales. El ARTivismo hace de la protesta una reivindicación creativa, es decir, no es solo una reivindicación justa o de ideas sino que también tiene una dimensión creativa. En la actualidad, el activismo ambiental y el feminismo son los que están a la vanguardia en estas prácticas.

Siguiendo a Gutiérrez-Rubí, el ARTivismo se caracteriza por ser:

1. Festivo. En muchas ocasiones, las prácticas artivistas son divertidas. Pretende provocar **una risa creativa, alegría, que es a la vez una denuncia**. En 2019, cuando se celebró la COP-25 en Madrid, activistas de *Extinction Rebellion* convirtieron una de las calles principales de la ciudad, la Gran Vía, en una fiesta improvisada y en una gran protesta. Banderas con imágenes de animales y pancartas coloridas con mensajes como *"This is change"* [Esto es cambio]; *"Climate and ecological emergency"* [Emergencia climática y ecológica]; *"Care"* [Cuidados]; *"Now or never"* [Ahora o nunca], eran portadas por los y las manifestantes, así como dibujadas en sus cuerpos dando color al evento. En tanto, la música y los bailes amenizaban las calles del centro de la ciudad. La denominaron *discodesobediencia* porque el objetivo era protestar con música y baile.

2. Coral. Son movimientos ciudadanos en todo el mundo que se empoderan y muestran que quieren decidir, influir, actuar... mostrando su capacidad de coordinación, comunicación y visibilización.

3. On/off. Acciones que se piensan en red se desarrollan en el espacio público, se expanden online y generan vínculos, relaciones, alianzas transnacionales y transgresoras. De las calles a las redes y de las redes a las calles.

4. Híbrido. Muchos lenguajes, muchos formatos, muchas intervenciones. Es imperfecto y diverso. Se disuelven las fronteras tradicionales de los protagonismos estéticos o artísticos. Los protagonistas son personas que usan el lenguaje artístico.

5. Global. Intervenciones locales fuertemente conectadas o inspiradas con experiencias internacionales de vocación global.

El desafío de los movimientos ambientales es seguir instalando la problemática del cambio climático en la agenda pública y movilizar a la ciudadanía. Para ello, el camino es continuar interpelando desde la acción disruptiva, emotiva y movilizadora. **Si el objetivo es sacudir conciencias, el ARTivismo es el camino. Se debe conmovir para movilizar.**

Florencia Paz (@FlorPazok) es Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario); Maestra en Comunicación Política y Corporativa (Universidad de Navarra y George Washington University). Actualmente, es consultora en Ideograma.

LADO B: LA MÚSICA DE LA LUCHA POR LA TIERRA

Por **Adrián Fernández Reyes**

El 28 de junio de 2008, tres prominentes figuras de la música islandesa, Björk, Sigur Rós y Ólaf Arnalds, compartieron el escenario para protestar ante el gobierno islandés por un programa de construcción de presas para la generación de energía eléctrica que alimentaría diversos hornos de fundición de aluminio. Al concierto Náttúra acudieron alrededor de 30,000 personas, es decir, el 10% de la población de Islandia. Algunos años después, el 3 de mayo de 2014, en un recorrido por la Amazonía ecuatoriana, René Pérez –mejor conocido como Residente– mostró a los medios de comunicación su mano embarrada de petróleo tras introducirla en el Pozo Aguarico 4 que, junto con otros cientos de pozos, fue abandonado por la petrolera Chevron veinte años atrás. Horas después, la agrupación Calle 13 se presentó en el estadio de la provincia de Sucumbíos para dar el concierto *Por el aguante de Lago Agrio*, en el que Residente, en su papel de vocalista, convocó al pueblo ecuatoriano a mantener la lucha contra Chevron-Exxon por la degradación ambiental que propició.

La organización colectiva y sus distintas formas de protesta constituyen una herramienta para cambiar la realidad. Esto es, en términos generales, el activismo que la novelista Alice Walker define de un modo que pone la piel *chinita* diciendo que: “el activismo es la renta que hay que pagar por vivir en el planeta”.

Por supuesto, el arte nunca ha sido ajeno al activismo, de ahí la existencia del concepto de **artivismo**: una mezcla de arte y activismo. El arte ha tomado un rol preponderante como instrumento político a lo largo de la historia y, a través de sus diversas manifestaciones, sugiere que la realidad no solamente es sino que se construye intencionalmente mediante el compromiso, la lucha, la resistencia y la rebeldía. El arte libera; es un acto político, un lenguaje de independencia y una forma de narración que cobra vida con trazos, formas y colores, con movimientos corporales, notas y ritmos. Además, el arte transgrede, hace vibrar, busca frecuencias de resonancia e incita a la acción y a la transformación individual y colectiva. Los grupos de artistas buscan hacer frente a las injusticias y retos socioambientales a través de la música, el cine, la fotografía, los murales, los performances, los happenings y otras expresiones artísticas. En este artículo me enfocaré en la música.

La música puede ser muy poderosa y exitosa por su gran alcance. Las ondas sonoras -textual y simbólicamente- llegan muy lejos como un canal de transformación de la realidad. Todavía algunas estaciones de radio en México suelen incluir, de manera previa al inicio de programas, expresiones como "transmitiendo con 25,000 watts de potencia". En tanto que los medios digitales permiten el acceso a la música a través de un clic en alguna plataforma de *streaming*, en cualquier parte del mundo. Históricamente, el caso más sonado como forma de activismo ha sido la canción de protesta, donde encontraron un espacio y eco importante artistas como Mercedes Sosa, Óscar Chávez, Amparo Ochoa, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Violeta Parra, Joan Baez y Édith Piaf. Así, el artivismo musical ofrece una voz colectiva: un grito *-literal-* catalizador de cambios sociales.

En cuanto al artivismo ambiental, la diversidad de géneros musicales es muy amplia: el pop-rock de Maná, con *¿Dónde jugarán los niños?*; el rock de Bersuit Vergarabat, con *Madre hay una sola*; o el metal vegano de Godeater o Arch Enemy. También está representado el reggae, con Jimmy Cliff (*Save our planet Earth*); el eco-metal, con Avakr; el funk, con Jamiroquai, en su álbum *Emergency on Planet Earth*; el rock alternativo, con la canción de Radiohead *Sail to the moon* (*Brush the cobwebs out of the sky*); o el punk, con Bad Religion, a través de la canción *Kyoto Now!* cuya temática versa precisamente sobre el Protocolo de Kioto y la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Otro acto artivista reciente que vale la pena mencionar es la transformación del ensayo *Our House is on Fire*, de la activista Greta Thunberg, en la canción *The 1975* (interpretada por la banda homónima). Esta obra incita, un poco en el estilo de Henry David Thoreau, a que se dé una especie de desobediencia civil para detonar intervenciones de cuidado al medio ambiente. También, se han creado eventos como la Fiesta Internacional de Música y Acción Ambiental, que fungen no solamente como espacios artísticos para escuchar música, sino para abrir conversaciones como la que sostuvo Rubén Albarrán, de Café Tacuba, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. También, la presencia constante de Greenpeace -que viaja siempre con su aureola de críticas positivas y negativas- en el mítico festival de Glastonbury constituye una posibilidad para expresar una postura y una crítica desde la música. De hecho, el espacio conocido como *Greenpeace Field* se ha vuelto un bastión para el artivismo ambiental, donde se ha clamado en diversos modos y momentos: **"Actúa: necesitamos tu voz"**.

Es interesante que, aunque la concientización sobre aspectos ambientales es uno de los ejes que guía la labor artística de diversas bandas, las agrupaciones necesariamente parten de distintos orígenes, tienen metas específicas y exhiben una ideología particular. Usaré brevemente el ejemplo de algunos artivistas ambientales "*metaleros*" (entre los que están Wolves in the Throne Room, Panopticon, Agalloch, Velvet Cacoon, etc.) para quienes, con sus barbas tupidas y sus túnicas negras, *green is the new black*. *Wolves in the Throne Room* fue concebida por los hermanos Aaron y Nathan Weaver durante una protesta del grupo radical ambientalista *Earth First!*. Su música y letras abordan la protección del medio ambiente a partir de una conciencia eco-espiritual de Cascadia: un movimiento biorregionalista e independentista que busca la secesión de la región de Cascadia, en el noroeste de Estados Unidos, bajo argumentos ecológicos, culturales, políticos y económicos.

Otros dos hermanos, Mario y Joe Duplantier, integrantes de Gojira, la importante banda francesa de *progressive metal*, se enfocan en temáticas sobre la acumulación de basura en el planeta y el daño a las selvas. Por su parte, la banda brasileña Sepultura tiene canciones de *groove metal* y *heavy metal* que visibilizan la deforestación y el calentamiento global que afectan al Amazonas. Su canción *Ambush*, por ejemplo, es un homenaje al activista ambiental Chico Mendes, quien fue asesinado por ir en contra de los intereses de corporativos que querían continuar con el extractivismo en la selva del Amazonas.

EL OTRO LADO DEL VINILO

No todo son noticias buenas, desafortunadamente. En el *backstage* ocurren algunos hechos que no deben pasar desapercibidos. Viene a cuenta en este momento mencionar al zoólogo Barry Commoner, quien decía que 1) todo está conectado a todo lo demás; 2) todo debe ir a algún lado; y 3) no existe una comida gratis (un *free lunch*). Al respecto de estos últimos puntos, se estima que plataformas como Spotify o Apple Music emiten anualmente entre 200 y 350 millones de kilogramos de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo es el *Live Earth* que Al Gore organizó en 2007 (una serie de 11 conciertos en Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Australia, Japón, Alemania y China), que tenía como intención atraer a una audiencia estimada de 2,000 millones de personas para frenar el calentamiento global y para fomentar la transición a energías renovables. Por supuesto, en los conciertos masivos se genera una notable cantidad de emisiones atmosféricas, por lo que existe una paradoja importante en la generación de conciencia ambiental a través de este medio ya que las necesidades y huella ecológica propias de logística, escenarios, equipo, staff, vuelos, iluminación y fuegos artificiales en los eventos son notables.

¿Se deberían evitar los conciertos masivos con temáticas ambientales? ¿Genera más impacto llevarlos a cabo o no realizarlos? Podemos contabilizar su huella de carbono, pero no es tan sencillo medir el impacto positivo y negativo de estos eventos. El peor caso -a riesgo de desviarme ligeramente del tema principal- fue el mítico concierto *Live Aid*. Ese gran concierto del 13 de julio de 1985, en el que Freddie Mercury -con su icónico atuendo de jeans azules y camiseta blanca sin mangas- era ovacionado por 72,000 espectadores en Wembley. Mucho se ha hablado de los posibles éxitos o fracasos de ese evento, considerado como el concierto de beneficencia de mayor influencia en la historia. Según su organizador, Bob Geldof, el evento tuvo un enorme impacto porque la *lingua franca* es el rock 'n' roll: se obtuvieron 150 millones de libras esterlinas para buscar la erradicación del hambre en Etiopía y marcó la pauta para eventos de recaudación de dinero a través de la música. Sin embargo, esta concepción asistencialista tiene sus asegunes, por decir lo menos, y hay otras verdades más dolorosas: al parecer, un importante porcentaje de las ganancias llegó directamente a los bolsillos de "los poderosos" en Etiopía, liderados por el dictador Mengistu Haile Mariam, quien adquirió con ese dinero armas para subyugar a sus opositores. De ahí

que todavía sea más complicado medir el impacto de estos eventos artivistas, aunque seguramente el camino más apropiado no es uno asistencialista, sino uno que vele por un entendimiento más profundo de los aspectos que subyacen a las causas y consecuencias de los problemas socioambientales.

Después de esta digresión, y retomando el tema de las emisiones que se generan en los eventos musicales, se ha conformado *Music Declares Emergency*, un colectivo de artistas y de profesionales de la industria de la música que se han enlistado para hacer un llamado a la protección de todas las formas de vida en la Tierra. Foals, Massive Attack, The xx, Savages y muchos otros grupos y artistas más se han unido bajo el lema "No hay música en un planeta muerto" (*No music on a dead planet*). Se han concentrado en ser más conscientes sobre la forma en que planean la logística y los conciertos en sí. Empieza a ser cada vez más normal que existan las giras musicales verdes. Por ejemplo, la gira *Music of Spheres*, de Coldplay, fue conceptualizada bajo tres principios para lograr un "*tour sostenible*": reducir, reinventar y restaurar. Por su parte, el festival *2000 Trees* se apropió del lema "*verde, ético y musical*". El evento se pensó y se diseñó como respuesta a los enormes festivales de música que buscaban ganar dinero a toda costa. En ese festival se contrató a músicos locales para evitar costos por transporte y toda la comida y bebida fue producida localmente y colocada en envases apropiados para reciclaje. También vale la pena mencionar a la fundación Reverb, una ONG que trabaja con profesionales de la música -Maroon 5, Dave Matthews Band, Shawn Mendes, Billie Eilish, etc.- para reducir el impacto ambiental de sus giras, a través de *catering local*, menos staff para cada concierto, uso de baterías recargables en monitores, iluminación con energía limpia, gestión de residuos y reducción de uso de materiales de un solo uso. En particular, Billie Eilish ha implementado eco-aldeas en cada uno de sus conciertos para concientizar y educar sobre el cambio climático. Además, una buena forma de aprovechar su fama es que, en sus giras, la venta de bebidas en recipientes de plástico estará prohibida, y solicitará que haya disponibilidad de módulos dispensadores de agua. Definitivamente resulta complicado visualizar estas estrategias en algunos sitios, pero quizá funcionará como incentivo para empezar las transformaciones de los eventos musicales masivos. Por supuesto, por sí solos, los efectos de estas acciones podrían no ser tan considerables y hay quienes quizá calificarían estas posturas y actividades como *green-washing*, pero también es cierto que cada uno de estos artistas está haciendo una labor activista desde su espacio de acción, sus influencias y su ideología. Parten de su verdad y de su forma muy particular de alzar la voz para llegar a otras personas.

El activismo puede transformar nuestro mundo y nuestra realidad con el cambio de mensajes de desolación por esperanza; con la sensibilización sobre los grandes problemas y retos socioambientales; o a partir de la creación de alianzas con otras entidades para ser más fuertes. El poeta y escritor Allen Ginsberg dijo alguna vez a Patti Smith, una importante exponente y musical y activista del movimiento punk: "*Sé una artista, pero también una activista*". Afortunadamente, siempre parece haber alguna voz que escuche la música. Por ejemplo, el álbum debut de Patti Smith, *Horses*, impactó fuertemente a Michael Stipe, quien se convertiría años después en el vocalista de R.E.M.

Por último, quiero introducir una segunda y última digresión a este texto, que tiene que ver con los nombres de las canciones. Siempre me han parecido enigmáticas y atractivas las canciones en cuyo nombre hay un paréntesis. A veces parecería que no hubo acuerdos en cuanto a los nombres y que se colocaron las dos mejores opciones. En otras ocasiones, la impresión es que la información entre paréntesis sugiere una idea complementaria o que, de hecho, es el espíritu mismo de la canción o el móvil que llevó a su creación. Tres canciones que incluyen paréntesis en su nombre y que coinciden en el objetivo de generar conciencia sobre los problemas ambientales son *Mercy Mercy Me (The Ecology)*, de Marvin Gaye; *Mother Earth (Natural Anthem)*, de Neil Young; y *Sonic Forest (Déjame respirar)*, de Bomba Estéreo. Definitivamente desconozco la interpretación que cada uno de los autores dio a los textos entre paréntesis, pero sé que si el activismo es una de las herramientas de transformación que guía nuestro camino hacia uno más sostenible, puedo estar tranquilo con el futuro que se avecina, y puedo sintetizarlo precisamente tomando prestado el título de una de las canciones de R.E.M (y no olvidemos el texto que está entre paréntesis): *It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)*.

En términos generales, un acto artista requiere participación, visibilización y un espacio –público o virtual–. Quienes no son músicos también han participado en muchas estrategias artistas: por ejemplo, en la planeación y ejecución de flashmobs y otros eventos que utilizan la música como canal creativo y persuasivo de lucha, pero también con algo tan sencillo como la difusión de canciones con temática de cuidado ambiental.

El equipo de Punto Crítico ha creado para ti una **lista colaborativa** de canciones de activismo ambiental que podrás encontrar en la sección *Para Llevar*. Por supuesto, puedes colaborar en su ampliación, compartirla y unirte en este acto artista.

CONVERSANDO

De la gráfica al lienzo

Entrevista con **Jill Pelto**
por **Jazmín Mota** y
Mariana Velázquez

Crear conciencia sobre los desafíos que enfrentamos como humanidad está en el centro de muchas conversaciones y audiencias, desde parlamentos hasta escuelas, desde reuniones de juntas corporativas hasta cenas informales con amigos y familiares. Sin embargo, en ocasiones, el mensaje permanece en los titulares de las noticias como un concepto abstracto que busca permear de un diálogo hacia un estado más profundo, participativo y motivador que efectivamente desencadene acciones que nos lleven hacia trayectorias más sostenibles, empáticas y justas. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos una manera de conectar los hechos con nuestras emociones?, ésta es una de las cosas que la obra de arte de Jill Pelto, nuestra invitada, hace.

Jill Pelto es una artista y comunicadora científica que actualmente reside en Richland, Washington. Creció en Massachusetts, vivió en Maine durante una década y en Nuevo México brevemente. Su trabajo se centra en comunicar las conexiones entre el ser humano y el medio ambiente incorporando datos científicos directamente en sus pinturas para atraer a un público amplio con gráficos sobre cambio climático. A Jill le apasionan la divulgación y la colaboración. Jill completó una Maestría en Ciencias en la Universidad de Maine y dos grados de licenciatura en *Studio Art* y Ciencias de la Tierra. Ha investigado la sensibilidad a los cambios de la capa de hielo antártica, los glaciares de montaña de Washington y la Columbia Británica, los valles secos y las montañas transantárticas de la Antártida, las Islas Malvinas y Nueva Zelanda.

Jz: Jill, cuéntanos tu historia. ¿Cómo te convertiste en artista y científica??

Jill: Creo que nací con amor por el arte, siempre fue parte de mi vida y comencé a tomarlo en serio. Cuando era adolescente, sabía que quería estudiar arte, y la parte de ciencias era una mezcla de preocupación y amor por el aire libre y el aprendizaje de las ciencias naturales. Muchas de las formas en que aprendí sobre eso fueron de mis padres porque tienen su formación en la Ciencias Naturales. Eso fue realmente inspirador. Al terminar la universidad, se me ocurrió la idea de incorporar datos de diferentes tipos en mis pinturas.

Estaba tratando de encontrar una manera de comunicarme con la gente y contar una historia. Quería hacer que la investigación científica fuera más accesible, y tener ese lado emocional del arte fue una gran parte de ello. Quería que la gente pensara: "*¡Oh, esto es lo que se siente y por qué es importante!*". Los datos se pueden ver como una línea, así que quiero que la gente sienta por qué esa línea es importante. Entonces, me di cuenta de que el arte podía ayudar con eso. Trato de tener una mezcla de emociones o historias en mis pinturas ahora de una manera en la que realmente no pensé al principio.

En lugar de abrumar a las personas, también quiero mostrar cosas esperanzadoras y mostrar acción. Ha sido un poco más difícil para mí descubrir cómo mostrar eso, en parte porque están ocurriendo muchos cambios positivos, pero no necesariamente están representados con datos. He estado averiguando qué historias se conectarán con las personas y cómo puedo usar el arte incluso más allá de hacer que las personas piensen. Entonces, hago muchas cosas con las escuelas y algunos talleres comunitarios. Trato de hacerlo accesible de diferentes maneras y es algo que realmente disfruto. Esa es una gran pieza que estoy tratando de conectar.

Jz: Entonces, ¿cómo puedes dar un paso adelante para involucrar a las personas con lo que haces?

Jill: Lo principal que hago, y he estado haciendo durante mucho tiempo, es trabajar con niños de diferentes edades e ir como invitada a las escuelas. Básicamente, les invito a hacer su propio arte científico. Trabajo con las y los maestros, traigo gráficos relacionados con lo que las niñas y los niños han estado aprendiendo en ciencias ese año. O si no, cosas como "*¡Así es como aumenta la temperatura en esta ciudad o estado!*" o "*Así es como estamos utilizando las energías renovables*". Encuentro una variedad de temas sobre los que los estudiantes pueden elegir hacer arte. Lo he hecho con muchas escuelas, principalmente en los Estados Unidos, pero también fuera del país. Cuando veo el trabajo final, me resulta inspirador lo que piensan sobre estos temas. Les muestro esta combinación y cómo podemos usar el arte para contar historias sobre cosas que nos importan.

Cuando se trabaja con adultos, o en una comunidad mixta de cualquier edad, es como dar una charla o una muestra de arte en una galería o cafetería o donde sea. Para un evento, traje un montón de gráficos sobre la ciudad específica en la que nos encontrábamos y trabajé con la comunidad para obtener datos sobre el uso de energía en muchos de los edificios de la ciudad. Era ese tipo de información que solo verías a veces. Eran datos locales simples que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, nunca verían. Entonces la gente podía hacer arte con esos datos; el punto no era hacer una buena obra de arte sino hacerlos pensar y hablar sobre ello y crear ese espacio porque muchas personas no tienen el tiempo y la energía en su día para pensar en el cambio climático o mantenerse al día sobre lo que está sucediendo. Creo que cuando creas un espacio específico, ya sea virtual o en persona, para que las personas participen un poco y se sientan cómodas haciéndolo, ya sea para hacer una obra de arte o simplemente hablar sobre temas ambientales a nivel local, se abre el espacio para una conversación.

Otra cosa que puede influir en eso es si podemos salir a la calle para aprender sobre las cosas de forma práctica antes de volver a un espacio dedicado para trabajar con estudiantes o comunidades y poder involucrarnos en el tema. La parte más difícil de este tipo de trabajo es averiguar cómo hacer estas cosas y encontrar financiamiento para ellas.

Jz: Siento que los datos científicos parecen estar lejos de la gente común y más bien restringidos a un grupo de expertos. ¿Podría el arte cambiar la forma en que conectamos datos fríos y distantes con el mundo real y nuestras vidas?

Jill: Creo que eso podría funcionar para muchas personas; todos tenemos diferentes intereses y puntos fuertes de aprendizaje. Obviamente solo se conectará con algunos. A veces, si alguien mira un gráfico, no sabe realmente -incluso después de leer la descripción- lo que está diciendo. A veces pueden entender mejor si se involucran más en el tema, pero muchas personas necesitan hacer esto. Por eso el arte es esa parte emocional que les hace sentir por qué estos datos importan y pensar en ello en sus propias vidas. Creo que las reacciones emocionales pueden ser más poderosas y duraderas para las personas.

Cuando trabajo con grupos de científicos, veo que hay mucha emoción y cuidado detrás de su investigación y de lo que están haciendo. Por eso he tratado de colaborar con ellos para comunicar lo que hacen.

Porque compartir su trabajo en la comunidad científica es excelente, pero les costará mucho trabajo llegar a la persona promedio.

Jz: Entonces, parece que estamos hablando de un nuevo lenguaje que puede ayudar a traducir la ciencia en algo más asequible para la mayoría de las personas. Tú has mencionado las emociones las cuales considero se encuentran en el centro de nuestras motivaciones, cerca de nuestros corazones. ¿Tienes alguna pieza de arte en particular que sea muy relevante para ti, que consideres está cercana de tu corazón?

Jill: Sí, creo que algunas de mis obras de arte recientes; podría describir dos de ellas. Una es sobre la investigación que he estado haciendo con mi padre desde que era adolescente. Básicamente, trabajamos en los glaciares de montaña aquí, donde ahora vivo en el estado de Washington. Los glaciares son significativos para la región y el ecosistema. Gran parte del agua del hielo y los glaciares ayuda a alimentar los arroyos, ríos y lagos, pero los glaciares se están volviendo mucho más pequeños. Mi papá comenzó un proyecto cuando era estudiante de doctorado; este es el año 40 de su investigación, y trabajo en el proyecto con él. Entonces, hice una obra de arte que muestra el gráfico de cómo los glaciares se hacen más pequeños con el tiempo. Cuento la historia de los cambios que he visto y cuán dramáticos son.

Para las otras piezas hice dos grandes cuadros; van uno al lado del otro en un díptico. Están destinados a ser emparejados. Son mi primera incursión en una exposición de museo. Se trata del aumento del nivel del mar en la costa este de los Estados Unidos. Muestran el aumento del nivel del mar en los ecosistemas de marismas y cómo hay cosas que la gente está tratando de hacer para protegerlos o preservarlos. Trato de contar esta historia compleja de un ecosistema específico afectado por el aumento del nivel del mar. Esas son las historias que me gustaría contar más en diferentes lugares del mundo.

Jz: ¿Tienes algún mensaje para compartir sobre el poder de unir el arte y la ciencia para tomar acción y enfrentar los desafíos actuales relacionados con la interacción entre la naturaleza y las personas?

Jill: Creo que sería genial si hubiera una comunidad o una escuela en México, o en algún otro lugar, simplemente haciendo que las y los estudiantes hicieran una actividad sobre arte ambiental. No importa qué tipo de arte estés haciendo. Darles la oportunidad de convertir lo que están aprendiendo sobre cualquier tema en la escuela en una obra de arte puede ayudar a expresar lo que están aprendiendo, lo que les interesa y les preocupa.

Puede conectarlos con las cosas que está aprendiendo en proyectos interdisciplinarios porque los estudiantes tienen diferentes fortalezas de aprendizaje. Entonces, para quienes realmente se interesan en el arte pero no tanto así en la ciencia, les permite involucrarse con un tema en particular de manera diferente.

Y luego, en términos de adultos y comunidades, las galerías, los restaurantes, las bibliotecas o cualquier espacio público pueden servir para albergar una muestra o exhibición de arte que también podría incluir a algunos científicos y científicas con información relevante para compartir la comunidad. Implementar arte y ciencia interdisciplinarios es una forma de hacer más accesible el conocimiento científico a las personas y tener ese lado emocional de la ciencia.

Visite el sitio web de Jill para conocer más sobre ella y sus obras.
<https://www.jillpelto.com/>

SÍ, SÍ ES

Cuento

PRANA

Autora: **Iliana Muñoz**

Blanco, todo blanco. Hacia donde mires no hay final. Su inmensidad hace imposible que la imagen sea atrapada en algo, no una foto, no el vídeo, no pintura, no palabras, por supuesto no teatro. Solo presencia y en ella incredulidad para el foráneo, costumbre para el local. ¿Por qué intentamos hacer arte como contenedor de la naturaleza? Cuando intentamos *atrapar* "esto", fracasamos.

Llevo kilómetros en la camioneta, con la cabeza ladeada hacia la ventana, sorprendida de estar aquí, de que esto sea real. Solo hay dos colores, blanco y azul. El azul alcanza diferentes tonos pero siempre hacia la luminosidad, hacia lo cristalino. El blanco es impecable porque no tiene contacto con el humano, de no ser por sus ojos, que no alcanzan a ensuciar toda esta nieve. Se supone llegaremos a algún lugar, esto es únicamente el trayecto, pero el recorrido en sí mismo ya es una experiencia. Experiencia, la nueva palabra que el capitalismo derrocha para vender momentos y no cosas.

Desde que me planté en la puerta del avión para empezar a bajar las escaleras que daban a la pista de aterrizaje supe que había llegado a un sitio distinto. El aire es de otro material, nace de un sitio diferente. Tu nariz te hace cuestionar si estás en otro planeta. Tome aire profundo, para calibrar su calidad en los pulmones, para almacenar un poco en el recuerdo, aunque sea imposible guardar reservas de algo así. No es como el chorro de mar que se guarda en una botella PET de 600 ml.

El aire puede enfermarte o aliviarte. De niña tuve asma; para el asmático el aire siempre es una ausencia, pero a veces la crisis venía a partir del exceso, las cosquillas, la risa intensa; estaba prohibido divertirse de más. Una vez fuimos cerca del Popo, a las faldas, en una de las camionetas con caseta cerrada para carga que tuvo mi papá. Era la primera vez que oía eso de las faldas de un volcán, me daba risa. Yo iba atrás con mi hermano jugando, seguramente. No sé en qué momento se subieron, solo recuerdo tenerlos ya de acompañantes, una pareja de campesinos a los que mi papá les dio *aventón*. Llevaban trozos de leña, tenían un olor intenso, nuevo para mí, tanto ellos como la madera.

El olor de la madera, de árbol, de aire atrapado, me enfermó. Falta de aire, silbido en el pecho, sin inhalador de Salbutamol en mi mochilita. Nieve a lo lejos, blanco, frío; mi mamá preocupada de nuevo por mí, sobreprotectora, culpando internamente al viento, a mi papá, a los polizones, a cualquier cosa, de mi enfermedad.

Islandia: tierra de fuego y hielo. Se dice que cuando dos conceptos opuestos se superponen en la mente, el cuerpo reacciona con risa. fuego-hielo, falda-volcán. Los inmensos cuerpos de agua termal de esta isla, como abrazos naturales en medio de la gelidez, no me causan risa, sino encanto y desconcierto, me pregunto ¿por qué existen?, ¿quién lo diseñó así? Me lo pregunto tanto como un familiar pregunta con dolor durante el duelo: "¿Por qué murió, por qué ahora?" Con las mismas ganas de saber, con la misma respuesta ausente, a menos que uno acumule argumentos místicos.

Llegamos a donde había que llegar, la Laguna Glaciar. ¿Viajamos cuánto? Cuatro horas, cinco, no sé. Lo que es lo extraordinario para nosotros los turistas, es lo cotidiano para nuestro chofer-guía. Todo el camino ha intentado hacernos la plática sin que ninguno lo haya secundado. Me dejó ir adelante por viajar sola. Me eligió por encima del otro viajero solitario, un ruso guapo. Una ventaja para mí, vista privilegiada y mayor comodidad. Pero no fui buena copiloto. Ni yo ni nadie de los de ocho de atrás.

El guía-chofer trató de sacarnos palabras a tira buzón. Todos nos mantuvimos demasiado abstraídos en nuestros pensamientos, en dormir, en usar al chofer como chofer y no como compañía. También intentó otra estrategia, un monólogo en lugar de preguntas. Nos dijo que él había estudiado ocho meses intensivos para ser guía, que sabía todo lo que había que saber, había pasado los exámenes con altas calificaciones. Nadie lo alabó, nadie fue condescendiente, nadie retó sus conocimientos, nadie le siguió el juego de tratar de pronunciar los difíciles nombres islandeses: "*Eyjafjallajökull, Jökulsárlon*, a ver, intente usted... *Jö-kul*" nadie nada. Solo esperamos entre la blancura hasta llegar a los glaciares.

Por un momento pensé en si teníamos derecho a estar ahí, nosotros, los humanos. Los humanos podemos ser tercos, perseverantes. La leyenda dice que un vikingo noruego llegó a asentarse a Islandia para huir de su crimen, un asesinato. Los inicios de la vida sedentaria en esa tierra son confusos, contradictorios, vagos, llenos de historias de crimen-huída-persecución- eventos sobrenaturales. El vikingo noruego que huyó a Islandia envió en un acto casi mágico dos palos de madera para que estos le mostraran dónde establecerse. La madera determinó Reikiavik. Ahí se quedó con su familia... y vivieron felices para siempre, y tuvieron descendencia que hoy provee servicios turísticos a otros humanos menos necios pero más curiosos.

Un turista británico en la camioneta anuncia que tiene una pregunta. La emoción del guía-chofer al saber que alguien por fin se interesa en sus conocimientos se esfuma en un bufido al escuchar el cuestionamiento: "¿Por qué en todo este terreno, tan grande, no hay más asentamientos humanos, más casas?" La respuesta a eso es fácil, por eso la frustración del guía que esperaba un desafío y no algo tan obvio: "Todo esto es zona volcánica. En cualquier momento, la erupción de un volcán acabaría con cualquier intento de civilización".

A pesar de las advertencias de la naturaleza, ahí estamos los humanos, coexistiendo, tomándonos fotos frente a los géiseres, bañándonos en las aguas termales, cazando auroras boreales. La noche anterior fui con un grupo más pequeño a intentar ver maravillas verde-azulinas en el cielo, fracasamos, pero el viaje fue más corto, más íntimo, con más sonidos de decepción pronunciados de manera colectiva: "Mmmm, buuu, ajjjjjj".

Los seres humanos nos perseguimos unos a otros, perseguimos ballenas, perseguimos tortugas, perseguimos mariposas, perseguimos auroras boreales, perseguimos tiburones, perseguimos orcas, perseguimos delfines, perseguimos hongos, perseguimos tigres, perseguimos elefantes, perseguimos patos, perseguimos volcanes, perseguimos agua, perseguimos lluvias de estrella, perseguimos ruinas, perseguimos sellos de pasaporte, perseguimos restos de radiación, perseguimos fósiles, perseguimos pinturas rupestres, perseguimos amaneceres, perseguimos atardeceres, perseguimos constelaciones, perseguimos vacunas, perseguimos lunas blancas, perseguimos lunas llenas, perseguimos lunas rojas, perseguimos eclipses, perseguimos cimas de montañas, perseguimos ríos sagrados, perseguimos libertad, perseguimos chamanes, perseguimos creencias, perseguimos fármacos prohibidos, perseguimos ofertas, perseguimos rituales ajenos, perseguimos experiencias, perseguimos rutas de peregrinación, perseguimos santos, perseguimos adrenalina, perseguimos serotonina, perseguimos los fines del mundo, perseguimos planetas, perseguimos tachar las listas por hacer mientras la muerte nos persigue a nosotros, perseguimos aplazamientos del cese de la respiración...

Mientras mis ojos se pierden en lo blanquizado de los glaciares, mientras veo pedazos de hielo flotando, mientras registro un tono de azul claro que no conocía, mientras escucho que un turista se queja con su esposa y le dice: "esto no es lo mío, esto es contemplativo, yo soy de aventuras", mi mente me traiciona y me saca del momento, para hacerme recordar cuando fui a ver ballenas azules a Mirisa, en Sri Lanka. Darya no quiso ir conmigo, dijo que era porque le parecía horrible. Yo pienso que, una vez más, fue porque no quería pagar, si hubiera sido gratis hubiera ido. Yo me desperté muy temprano e hice lo que aconsejaban algunos foros más reconditos de internet, que no compraras el alto precio del boleto en línea y te fueras en la mañana al muelle a negociar con los de los barcos. Lo hice, y claro, funcionó. Mujer sola joven extranjera. A los pocos minutos tenía un boleto a mitad del precio en internet, un lugar exclusivo en la proa y un miembro masculino del staff "pendiente" de mí.

Después de que el barco en el que yo iba y otros más, todos competidores entre sí, pasáramos mucho tiempo de estar persiguiendo ballenas, caí en la cuenta de lo patético que era todo eso, ni gratis valía la pena. Las embarcaciones se ladeaban mucho, se veían frágiles y desesperadas, todos los pasajeros vistiendo chalecos naranjas, todos una serie de idiotas irrumpiendo el habitat de las ballenas. Los conductores de los barcos recibían constantes notificaciones de otros que, en lanchas más pequeñas, vigilaban el recorrido de las ballenas e indicaban hacia donde dirigirse. Y nosotros, arrastrados por la ambición, por la búsqueda de la foto, íbamos allá, acelerando, perdiendo el control de los vehículos acuáticos.

Algunas personas comenzaban a desesperarse, otras se mareaban, vómito, emoción súbita por ver apenas la aleta de alguna ballena. Conseguimos ver una familia de ballenas nadar al lado nuestro, rodeadas por unos quince barcos endebles, cada uno con decenas de personas, repulsivo, triste. Me hubiera gustado vomitar junto con la asiática que iba a mi lado, pálida, viviendo una pesadilla, pero mis respiraciones y el inhalador ayurvédico de eucalipto que llevaba habían estabilizado mi estómago. No podía expulsar por medio de la boca el asco que me entraba por los ojos.

Ya de regreso en la camioneta, después de haber tomado fotos de los glaciares y tener momentos contemplativos, recuerdos del pasado, preguntas existenciales, fue cuando tuve la noción clara de que el guía de turistas islandés, en su frustración, quería matarnos. Ya no se esforzaba por hablar, se había rendido, sus manos sujetaban con furia el volante, iba muy rápido, respiraba de manera agitada, la mirada fija hacia la blancura aterradora del frente. Nos habíamos convertido en su presa.

Ya no pude dormir, pendiente del momento en que el hombre virara un poco y nos estrellara contra algo o volcara la camioneta. Sentí compasión, una compasión forzada, una compasión tardía por arrepentimiento. Si no me hubiera puesto los audífonos para crearme mi egoísta atmósfera sonora, si le hubiéramos hecho caso, si hubiéramos disfrutado de la compañía mutua, si hubiéramos hecho uno de esos cantos grupales repetitivos de carretera, este hombre no estaría a punto de cometer un suicidio y un homicidio múltiple.

Nos va a matar, se va a matar porque no es verdad que él ame su trabajo, él ha visto las mismas maravillas naturales miles de veces, tres de cada siete días a la semana. Los glaciares le han congelado las expectativas, a él los atractivos de su país ya no le roban el aliento, está harto, está cansado de chicas que viajan mientras estudian su maestría, del "lovely" de los británicos, de gringas jugando a ser Barbie recién casadas, cansado de no entender la dicción de los chinos, harto de los finlandeses ausentes y de los rusos con ojos color glaciar. Él trató y trató y a nosotros no nos importó.

Islandia tiene de cero a un asesinato por año, este contraste si que me daba risa, estábamos a punto de convertirnos en historia, de modificar las estadísticas, pero yo prefería ser una viva ignorada que una muerta en primera página. ¿Serviría un rezo conjunto bien intencionado, muy enfocado? No lo sé, en esta camioneta debemos haber católicos, agnósticos, budistas, ortodoxos, protestantes... Moriremos por falta de entonación conjunta, por falta de empatía, por exceso de hibris. Estaba por anochecer, el invierno en Islandia cae muy temprano, la luz de día se apagaría, el blanco adquiriría otro color y quizá los pensamientos de este hombre se enturbiarían más, o quizá se calmaría pensando que quedaba menos tiempo para llegar a casa y disfrutar de la cena caliente preparada por su esposa. ¿Tenía esposa? No le pusimos atención cuando intento decirnos...

Instalación

MB>CO₂: una experiencia artística distópica que revela las emisiones ocultas de CO₂ de modelos de IA como ChatGPT

Autor: **Thijs Biersteker**, 2022

La instalación de arte MB>CO₂ del artista ecológico Thijs Biersteker es una experiencia cautivadora e inmersiva que profundiza en el impacto ambiental del uso de datos, centrándose particularmente en modelos de IA como ChatGPT. Además que a raíz de la pandemia ha aumentando el consumo de datos y las emisiones de CO₂ asociadas.

La instalación captura las interacciones de los visitantes con ChatGPT, monitorea el uso de datos y calcula las huellas de carbono. En una pantalla visual, las emisiones de CO₂ se transforman en bocanadas de humo liberadas en un biotopo vivo. Esta representación enfatiza la urgencia de adoptar hardware de bajo consumo, fuentes de energía renovable en los centros de datos y la necesidad de prácticas de IA sostenibles.

A medida que los espectadores interactúan con la instalación, son testigos de cómo sus interacciones virtuales, como las llamadas de Zoom, se traducen en consecuencias en el mundo real. Las emisiones de CO₂ de cada acción se calculan meticulosamente y se visualizan como bocanadas de humo que llenan el biotopo vivo. Esta poderosa representación revela el impacto ambiental oculto de nuestro uso diario de datos y sirve como un llamado a la acción, instando a los desarrolladores y usuarios a mitigar el impacto ambiental de la IA y las tecnologías intensivas en datos.

Ligas:

<https://thijsbiersteker.com>

<https://thijsbiersteker.com/chatgpt-artwork-mbc02>

Instagram @thijs_biersteker

Las pequeñas cantidades de CO₂ que generamos con nuestras actividades diarias pueden acumularse rápidamente y tener un enorme impacto en el planeta"

— Thijs Biersteker, artista

Ilustración

Replantando Resiliencia

Autora: **Jill Pelto, 2022 (Díptico)**

Replanting Resilience (díptico) aborda cómo los humanos y los hábitats naturales responden a las condiciones ambientales cambiantes y la adversidad climática en el Golfo de Maine. El trabajo se inspira en las acciones actuales que se están tomando para restaurar *Great Marsh* a lo largo de la costa de Massachusetts, como volver a plantar hierba de pantano y monitorear los efectos del aumento del nivel del mar. Se incorporan tres gráficos lineales que representan, de abajo hacia arriba:

- El aumento histórico del nivel del mar de 1950 a 2020 y proyecciones para el aumento futuro hasta 2050.
- El aumento de la superficie, en acres, del *Refugio Nacional de Vida Silvestre* en Massachusetts, Maine y New Hampshire de 2001 a 2020.
- El aumento en el porcentaje de adultos estadounidenses que apoyaron políticas para proteger el medio ambiente de 2008 a 2019.

Juntos, los datos muestran cómo están aumentando los marcos mentales y los esfuerzos públicos para hacer frente a la marea: una historia de cómo podemos unirnos para actuar sobre lo que sabemos y sentimos.

Ligas:

<https://www.jillpelto.com/resilience-12>

<https://www.jillpelto.com/>

PARA LLEVAR

Playlist colaborativa: *ARTivismo Punto Crítico*

Te compartimos esta lista colaborativa de canciones de artivismo socioambiental que el equipo de Punto Crítico ha preparado para ti. Por supuesto, te invitamos a colaborar en su ampliación y compartirla como un acto de artivismo.

<https://open.spotify.com/playlist/06w5JNPTv8XYDpCMFRHDy8?si=cc3f4777ab00495f&pt=c6d5a23d52373f52df8c0d1eeaa7b7a5>

Obra de teatro: *Pulmones*

En el contexto de un planeta en crisis climática una pareja joven se plantea el cuestionamiento de toda una generación: ¿Tiene sentido traer una nueva vida a un mundo jodido? En los diálogos de esta historia de amor moderno se ven los conflictos ideológicos de su joven adultez hasta que la vida les pasa por encima y pone a prueba las bases de su relación.

<https://pulmonesmx.com/>

Video/Documental: *Con el arte contra el cambio climático*

En este video se dan a conocer las obras de Thijs Biersteker, un eco-artista e invitado de esta edición de Punto Crítico. En él podrás saber más acerca de su trabajo con el cual busca concientizar sobre la situación del planeta haciendo visibles temas como el cambio climático y la protección del medio ambiente a través de instalaciones interactivas y envolventes.

https://youtu.be/n_oOnhAhLM4

Libro: *Generando con-ciencia sobre el cambio climático: nuevas miradas desde México*

En este libro aborda las estrategias para emocionar y concientizar sobre este tema, y es aquí donde el activismo, el conocimiento científico producido desde las ciencias sociales y el ARTivismo tienen un papel fundamental.

<http://www.lacab.org.mx/index.php/publicaciones/libros-coordinados/114-generando-con-ciencia-sobre-el-cambio-climatico-nuevas-miradas-desde-mexico>

PARA LLEVAR

Libro: *Artivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo*

Este libro de Antoni Gutiérrez-Rubí presenta al ARTivismo como la expresión de una nueva política derivada del cambio en la relación entre gobernantes y ciudadanía en un contexto volátil donde las personas encuentran nuevas formas de expresar sus demandas. Puedes encontrar más información sobre el libro en la siguiente liga:

<https://www.gutierrez-rubi.es/2021/02/11/libro-artivismo-el-poder-de-los-lenguajes-artisticos-para-la-comunicacion-politica-y-el-activismo/>

Video: *Communicating Science through Art - Jill Pelto*

Este video muestra el proceso artístico y científico de Jill Pelto, nuestra entrevistada. Conoce más acerca de su pasión por comunicar la ciencia a través de sus ilustraciones de una forma sencilla y atractiva para crear consciencia y levantar la voz sobre temas relacionados con el cambio climático.

https://www.youtube.com/watch?v=2N_owJdj-LM

Exhibición: *MODTHERN NATURE*

Es una instalación multisensorial en donde toma como punto de partida la biodiversidad y la transformación del Pedregal como resultado del pensamiento moderno. El objetivo de esta instalación es que a través del arte, se puedan explorar campos de experimentación, investigación y conocimiento, tomando en cuenta el contexto inmediato y creando conexiones entre seres vivos, lugares y culturas.

<https://arteabierto.org/gabrielagalvan-micrositio/>

Curso: *Introducción a la Sostenibilidad en la Industria Extractiva*

Este curso online consiste en 5 módulos a través de los cuales aprenderás los conceptos básicos de sostenibilidad en relación con la industria extractiva para construir un entendimiento integral de la relación de las actividades que se realizan en esta industria y los socioecosistemas. El curso está disponible a través de la plataforma de ENERYOU:

<https://elearning.eneryou.org/products/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Sostenibilidad%20en%20la%20Industria%20Extractiva>

Ciudad de México, México, 2023